

II ENEI

II ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO

Inovar para Ensinar, Evoluir para Transformar

20 e 21 de junho de 2025

IMPASSES NO ENSINO DE CIÊNCIAS: O QUE REVELAM AS ATAS DO ENPEC ACERCA DA INSERÇÃO DE IDENTIDADE DE GÊNERO E ORIENTAÇÃO SEXUAL?

Lorraine da Silva Guerra¹
Danrvney Christian Monteiro dos Santos²
Camilly Victória Diniz Rocha³
Mateus Vinicius Teles Lima⁴
Victor Gabriel de Lima Baratela⁵

¹Mestranda em Educação – Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD),
bergamascolorraine@gmail.com;

²Doutoranda em Educação – Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD),
danrvney.christian@gmail.com;

³Graduanda em Ciências Biológicas – Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD),
camilydiniz02@gmail.com;

⁴Graduando em Ciências Biológicas – Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD),
Mteles335@gmail.com;

⁵Graduando em Ciências Biológicas – Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD),
victor.baratela079@academico.ufgd.edu.br.

DOI:10.5281/zenodo.15694078

1. INTRODUÇÃO

Mesmo que de suma importância, falar sobre os conteúdos conectados com a sexualidade, como por exemplo, a identidade de gênero e a orientação sexual, ainda são tabus em diversas esferas da sociedade, entres elas, nas instituições de ensino e nos eventos científicos, fazendo com que temas cruciais para a promoção de um discurso anti-preconceito, sejam abordados de maneira sutil e abordados unicamente com os conhecimentos voltados aos métodos contraceptivos, órgãos reprodutivos, fecundação, gravidez e da transmissão de infecções sexualmente transmissíveis (IST's), não levando em consideração os aspectos psicológicos e sociais envolvidos (Altmann, 2005; Cruz, 2008).

Desde os acontecimentos em *Stonewall* em 1969, os membros da comunidade LGBTQIA+ e a temática da sexualidade ganharam mais visibilidade e diversas conquistas, como o direito da união estável, adoção, retificação de seus documentos, entre outras coisas (Trevisan, 2018).

Uma dessas conquistas no Brasil, foi a inserção de - Sexualidade - como um dos Temas Transversais para os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN's), ou seja, professores de diferentes disciplinas escolares deveriam desenvolver estratégias para que esses conteúdos fossem presentes em suas aulas, isso na teoria, pois, como dito anteriormente, a realidade é outra, em que essas temáticas são escanteados e erroneamente abordadas (Marques; Bozzini, 2019).

Refletindo acerca da importância de debates a respeito de identidade de gênero e orientação sexual em eventos científicos, a vigente pesquisa servirá para compreender como esses assuntos são desenvolvidas em pesquisas de Ensino de Ciências com uma análise dos trabalhos apresentados no Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC), evento esse considerado o maior na área de Ensino de Ciências do Brasil.

O Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC) é um congresso bienal, ou seja, acontece a cada dois anos, realizado pela Associação

II ENEI

II ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO

Inovar para Ensinar, Evoluir para Transformar

20 e 21 de junho de 2025

Brasileira de Pesquisa em Ensino de Ciências - ABRAPEC (Monteiro; Nardi, 2007). Já foram realizadas quatorze edições até o momento, com a mais recente realizada em 2023 na cidade de Caldas Novas-GO.

A ABRAPEC tem como finalidade fomentar, promover, consolidar e compartilhar os estudos na área da Educação em Ciências, por meio de eventos de pesquisa e publicações. Além disso, atua como um representante junto a outras instituições nacionais e internacionais da Educação e pesquisa (Abrapec, 2019).

Em relação ao público-alvo do ENPEC, o mesmo é formado basicamente por professores e/ou futuros docentes que também são pesquisadores em Ciências da Natureza e suas áreas vinculadas, podendo ser da Educação Básica e/ou do Ensino Superior (Abrapec, 2019).

Em sua penúltima edição, que aconteceu de forma remota/*on-line* em setembro de 2021, apresentou como proposta o dossiê “A Centralidade da Pesquisa em Educação em Ciências em Tempos de Movimentos de não Ciência: Interação, Comunicação e Legitimação”, com a presença de apresentações de trabalhos e painéis, conferências, lançamentos de livros, mesas-redondas e mostra culturais (Abrapec, 2019).

Dada a relevância do debate acerca da sexualidade em eventos de âmbito nacional como o ENPEC, a investigação propõe-se a examinar: Qual é a quantidade de publicações apresentadas em todas as edições do ENPEC que abordam os conteúdos de Identidade de gênero e orientação sexual?

Baseando-se nessa questão, o presente trabalho tem por objetivo quantificar e entender a inserção desses temas em todas as edições do Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC).

2. MATERIAIS E MÉTODOS

O presente estudo, que é um recorte de outro maior, é caracterizado por empregar uma abordagem quantitativa, uma vez que, a representatividade numérica é o foco do trabalho, expressa por meio de um Estado da Arte, metodologia essa conhecida por investigar, mapear, inventariar e/ou avaliar um determinado tema a ser determinado, percebendo aspectos e respondendo questões pré-estabelecidas no decorrer de um espaço temporal, podendo ocorrer em teses, dissertações, publicações em periódicos, anais de eventos, entre outros, que nesse caso, foram investigados as publicações que abordassem os temas de identidade de gênero e orientação sexual em todas as edições do ENPEC (Ferreira, 2002; Gerhardt & Silveira, 2009).

A coleta de dados aconteceu por meio do site da Abrapec¹, examinando desde o I ENPEC ao XIV ENPEC.

Esse estudo foi desenvolvido em quatro etapas:

1. Contagem de trabalhos publicados em cada edição;
2. Identificação das pesquisas envolvendo os temas buscados com auxílio de descritores, tais como, “gênero”, “sex*”, “corpo”, “contraceptivos” e “preconceito” em títulos, palavras-chave e resumos dos trabalhos.
3. Análise e leitura dos trabalhos encontrados para a validação dos mesmos, sendo essa a etapa de descarte de materiais não-necessários.

¹ Site da Abrapec - disponível em: < <https://abrapec.com/enpec-edicoes-anteriores/> >.

II ENEI

II ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO

Inovar para Ensinar, Evoluir para Transformar

20 e 21 de junho de 2025

4. Separação das pesquisas validadas. Convém destacar que foram consideradas tanto as apresentações orais, quanto as apresentações em painéis, realizando a união numérica das duas formas de apresentação dentro da mesma edição.

A justificativa para a preferência desse evento encontra-se no fato do mesmo ser um dos principais eventos de socialização de pesquisas nas áreas de Educação e Ciências, contando com pesquisas de diversos âmbitos, tais como, Ensino de Ciências, Física, Biologia e Química.

3. RESULTADOS

Com o desenvolvimento da pesquisa, foi visto que, em todas as edições do ENPEC (1997-2023) foram apresentados 12.056 trabalhos, em que 230 fazem referências às temáticas buscadas, o que totaliza 1,90% da totalidade.

Em suas duas primeiras edições, não houve nenhum trabalho envolvendo as temáticas em questão, bem como, da terceira até a sexta edição não ultrapassaram a marca de 10 trabalhos em cada uma, evidenciando que nas seis primeiras edições a inserção desses temas era ausente ou extremamente baixa, mesmo com uma quantidade significativa de publicações com outros objetos de estudo em cada edição. Entretanto, a partir do VII ENPEC, esse cenário começou a ser alterado, obtendo 15 trabalhos na sétima edição, 20 na oitava, 23 na nona, 14 na décima e 32 na décima primeira.

Em 2019, em sua décima segunda edição, a quantidade de trabalhos chegou a 45, isso ocorre principalmente devido a temática do evento, sendo ela, “XII ENPEC: Educação em Ciências: Diferença, Justiça Social e Democracia”, por tratarem também de questões de diversidade, atraiu pesquisadores a falarem de temas como identidade de gênero e orientação sexual

O ENPEC é um evento que reúne estudantes de diversas regiões do Brasil, assim como de outros países, tendo como público-alvo os licenciados/licenciandos, considerado um dos melhores nacionalmente. Ainda sim, o número de trabalhos apresentados que abordam essas temáticas é abruptamente baixo, totalizando 1,84%. Mesmo que esses conteúdos sejam mais presentes, continuam sendo abordados como tabus e mitos com conceitos e concepções distorcidas que ocasionam discriminações, violência e preconceitos (Moizés; Bueno, 2010).

Promover debates acerca desses saberes em eventos como o ENPEC aproximam os participantes com a realidade global: a violência e discriminação presentes em temas como feminicídio, homofobia, transfobia, LGBTQIAP+fobia, entre outros. Dessa forma, criando oportunidades para que os pesquisadores, professores ou futuros docentes desenvolvam conceitos que concordem com o “Ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação” de Paulo Freire, no qual disserta que “[...] Faz parte igualmente do pensar certo a rejeição mais decidida a qualquer forma de discriminação. A prática preconceituosa de raça, de classe, de gênero ofende a substantividade do ser humano e nega radicalmente a democracia [...]” (Freire, pág. 17, 2019).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

II ENEI

II ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO

Inovar para Ensinar, Evoluir para Transformar

20 e 21 de junho de 2025

Ao retornarmos ao objetivo da pesquisa, que seria, quantificar e entender a inserção desses temas em todas as edições do ENPEC, percebemos que a participação de identidade de gênero e orientação sexual é extremamente baixa, visto que, unicamente 1,90% das produções envolvem esses conceitos.

Esses valores são alarmantes, pois, o ENPEC, é um evento de âmbito nacional e que tem como público-alvo, pesquisadores que também são professores, ou seja, profissionais que futuramente entrarão em contato com o ambiente escolar e com alunos de diferentes realidades e identidades, dessa maneira, temáticas e abordagens que discutam e articulem sobre a diversidade sexual e de gênero, bem como, dialoguem sobre as diferentes manifestações de preconceito como o racismo, misoginia, homofobia e transfobia deveriam marcar presença, entretanto, a realidade é outra.

Diante disso, é fundamental que os organizadores do ENPEC, desenvolvam dossiês temáticos que possibilitem a inserção dessas discussões, reunindo e conectando pesquisadores de todo o país.

Defendemos que a inserção da sexualidade em eventos como o ENPEC, pois, futuras pesquisas se mostram necessárias para a veiculação dos saberes sobre a complexidade humana, como também, auxilia no desenvolvimento de uma formação permanente de professores e na criação de práticas e materiais pedagógicos que problematizam e evidenciam os diferentes tipos de preconceitos existentes nas escolas.

Palavras-Chaves: Diversidade; Sexualidade; Preconceito; Professores.

REFERÊNCIAS

ABRAPEC. **Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC)**. 2019. Disponível em: <<https://abrapec.com/sobre/>> - Acesso em 25 de maio de 2025.

ABRAPEC. **Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC)**. 2019. Disponível em: <<https://abrapec.com/enpec-edicoes-anteriores/>> Acesso em: 25 de maio de 2025.

ALTMANN, H. Verdades e pedagogias na educação sexual em uma escola. 105 f, **Tese (doutorado)**, Rio de Janeiro, Faculdade de Educação da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 2005.

CRUZ, I. S. Educação Sexual e Ensino de Ciências: dilemas enfrentados por docentes do Ensino Fundamental. 125 f, **dissertação (mestrado em física)**, Universidade Federal da Bahia, Feira de Santana, 2008.

FERREIRA, N. S. A. **As pesquisas denominadas “estado da arte”**. Educação & Sociedade, São Paulo, ano 23, n. 79, p. 257-272, ago. 2002. Disponível em <https://www.researchgate.net/publication/26357153_As_pesquisas_denominadas_estado_da_arte>.

FREIRE, P. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. 25. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2019. 143 p.

GERHARDT, T. E; SILVEIRA, D, T. **Métodos de pesquisa**. Porto Alegre: Editora da UFRGS, pág. 31-32, 2009.

II ENEI

II ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO

Inovar para Ensinar, Evoluir para Transformar

20 e 21 de junho de 2025

MARQUES, J. K; BOZZINI, I. C. T. "Questões de gênero na educação de jovens e adultos: levantamento dos trabalhos do ENPEC (1997-2017)." **Revista Práxis** 2, 148-162, 2019.

MOIZÉS, J. S; BUENO, S. M. V. Compreensão sobre sexualidade e sexo nas escolas segundo professores do ensino fundamental. **Rev Esc Enferm USP**. 2010; 44(1):205-12.

TREVISAN, J. S. **Devassos no Paraíso: a homossexualidade no Brasil, da colônia à atualidade**. Revista Brasileira de Sexualidade Humana, resenha de livro, 4 ed. Rio de Janeiro: Objetiva, 2018.